

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/5228568>

[Synchronous squamous vulvar and cervical cancer--a case report with literature review and analysis of therapeutic strategies]

Article in *Przegląd Lekarski* · February 2008

Source: PubMed

CITATIONS

0

READS

225

2 authors, including:

Rafał Watrowski

HELIOS Kliniken

132 PUBLICATIONS 941 CITATIONS

SEE PROFILE

Rafał WATROWSKI
Zbigniew FRIEBE

Współwystępowanie płaskonabłonkowych inwazyjnych raków sromu i szyjki macicy – opis przypadku, analiza strategii leczenia i przegląd piśmiennictwa

Synchronous squamous vulvar and cervical cancer – a case report with literature review and analysis of therapeutic strategies

Klinika Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii Akademii Medycznej, Poznań
Kierownik:
Prof. AM dr hab. med. Zbigniew Friebe

Dodatkowe słowa kluczowe:

rak sromu
rak szyjki macicy
współistnienie nowotworów żeńskich narządów rodnych
przedoperacyjne planowanie leczenia

Additional key words:

vulvar cancer
cervical cancer
multiple malignancies
synchronous cancers of the female genital tract
preoperative treatment planning

Przy zwiększającej się częstotliwości występowania raka sromu - zarówno u kobiet starszych (dłuższy czas życia), jak i młodszych (etiologia związana z infekcją HPV) – oraz stosunkowo częstym współwystępowaniu raka szyjki i sromu (7-10%), konieczna jest szczególnie diagnostyka szyjki macicy przy rozpoznaniu raka sromu – i vice versa. Prezentujemy przypadek współistnienia dwóch raków płaskonabłonkowych u 48-letniej pacjentki, u której początkowo rozpoznano wyłącznie raka sromu (łechtaczki, FIGO 4). Leczenie operacyjne obejmowało radykalne wycięcie sromu i obustronną lufadenektomię pachwinową z tzw. potrójnego nacięcia. Ze względu na liczne przerzuty do węzłów chłonnych i współistniejącego dużego mięśniaka macicy wykonano w drugim etapie całkowite przezbrzusne wycięcie macicy z przydatkami i sampling biodrowych węzłów chłonnych. Badanie histopatologiczne wykazało obecność śródkanałowego raka szyjki macicy w stopniu Ia2, a ponadto niewystarczający margines zdrowej tkanki w resektowanym sromie. Przedstawiamy dane literaturowe i formułujemy wniosek, że nawet w przypadku ewidentnego raka sromu, zwłaszcza u młodej pacjentki, nie wolno zakończyć leczenia przed ukończeniem diagnostyki szyjki macicy. Poza tym dyskutujemy przydatność resekcji en bloc (srom i węzły pachwinowe), bardziej okaleczającej, ale zwiększającej szansę na radykalność zabiegu.

We report on a suboptimal surgical treated cancer of the vulva with the accidental diagnosis of a second cancer within the completion of the surgery three weeks later. The patient was 48 years old, presenting with a central, multifocal, exophytic tumor of the clitoris. The primary surgery was: vulvectomy with bilateral inguinal lymphadenectomy ("triple incision"). However, the pathological examination revealed an unsatisfactory surgical result – on the one site (laterally) the tumor reached the resection edge, and on the other site (dorsally) the tumor-free margin was only 1-2 mm. There were 5 nodal metastases – 4 ipsilateral (one macrometastasis), and 1-contralateral. The next step was total abdominal hysterectomy (co-existing 10cm myoma) and pelvic lymph node sampling (on both sites negative). We discuss two problems in light of the current literature: the preoperative therapy planning of advanced vulvar cancer (exenteration vs. neoadjuvant chemotherapy with subsequent radical vulvectomy, triple incision vs. en bloc resection, pelvic lymphadenectomy) and the importance of a careful evaluation of the cervix in each case of vulvar cancer - the coincidence of both tumor localizations is up to 7-10%. The diagnosis of the second cancer probably remains in many cases delayed.

Wstęp

Rak sromu, ze względu na zewnętrzną lokalizację pozornie prosty w diagnostyce, kryje w sobie wiele pułapek. Po pierwsze, przeświadczenie, że jest to nowotwór rzadki (5% wszystkich nowotworów narządów płciowych), traci na aktualności, ponieważ rak sromu cechuje się wrastającą częstością nowych zachorowań (dynamika wzrostu średnio o 2,4% rocznie). U kobiet młodych ma to związek z rozpowszechnieniem

zakażeń HPV, u kobiet starszych – ze wzrastającą długością życia [12]. Po drugie, ugruntowany pogląd, że rak sromu jest nowotworem siódmej i ósmej dekady życia, musi zostać uzupełniony faktem, że w ostatnich latach XX w. nastąpił szczególnie szybki wzrost odsetka zachorowań na raka sromu u młodych kobiet, związany z infekcją onkogennymi HPV [15]. Ten binarny rozkład szczytów zachorowalności doprowadził do upowszechnienia się podziału jednostki cho-

Adres do korespondencji:
Klinika Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii AM
60-535 Poznań, ul. Polna 33
e-mail: saraband@gmx.net

robowej „rak sromu” na dwa podtypy – pierwszy, „klasyczny”, dotyczący głównie osób starszych, zwykle skojarzony z mutacją genu i nadekspresją białka p53, współistniejący ze zmianami przerostowymi i liszajem twardzinowym (*lichen sclerosus*), oraz typ II, związany z infekcją onkogennymi HPV, rozwijający się często wieloogniskowo, głównie u kobiet młodych, skojarzony nierzadko z rakiem szyjki macicy [8, 15]. Trzecią pułapką jest wspomniana wieloogniskowość w obrębie sromu, dotycząca ok 5-10% raków [6]. Czwarta, szczególnie groźna, to możliwość przeoczenia współistniejącego raka innego narządu. Jest ono zrozumiałe psychologicznie – wykrycie jednej choroby nowotworowej wyczerpuje niejako „limit” uwagi lekarza i odporności psychicznej pacjentki – ale oznacza potencjalnie tragiczne konsekwencje. Waga tej kwestii jest szczególnie istotna w obliczu danych z pochodzących różnych stron świata, ale mających identyczną wymowę: inwazyjne i przedinwazyjne raki sromu współistnieją aż w 10% (7-13%) przypadków z rakami innych narządów, najczęściej – z rakiem szyjki macicy [1,2,3,17]!

W przedstawianym niżej przypadku natrafiłszy na większość sygnalizowanych tu pułapek: rak rozwijał się wieloogniskowo (inwazyjny rak lechtaczki i VIN 2 spoidła tylnego), dotyczył kobiety względnie młodej (48 lat) i współistniał z niewykrytym przedoperacyjnie inwazyjnym rakiem szyjki macicy. Istotą opisów przypadków jest nie tylko poszerzanie – w tym wypadku skapej – faktografii, ale także uczenie się na błędach. Przedstawiamy więc oprócz opisu przypadku analizę strategii postępowania przedoperacyjnego oraz przegląd piśmiennictwa.

Opis przypadku

48-letnia pacjentka została przyjęta do Kliniki w maju 2006 ze względu na zmianę guzową na sromie, spostrzeżoną przez nią po raz pierwszy przed 10 miesiącami (lipiec 2005). Do lekarza zgłosiła się w marcu 2006. W badaniu ginekologicznym stwierdzono: na sromie guz w okolicy lechtaczki, obustronnie wieloogniskowy, o wymiarach 4x3cm, naciekający powierzchownie przedsiodełek pochwy do wysokości cewki moczowej, oraz zmianę średnicy kilku milimetrów w okolicy spoidła tylnego warg sromowych. W pachwinach obustronnie powiększone, twarde węzły chłonne, zwłaszcza po stronie lewej. Pobrano wycinki ze sromu (wynik: *ca planoepitheliale akeratodes G2 vulvae*). Poza tym: część pochwy – szyjki walcowata, ujście zewnętrzne kanału szyjki szparowate, trzon macicy w przodozgięciu, powiększony, zmieniony mięśniakowato – odpowiada wielkością 10./11. tyg. ciąży. Przymacicza prawidłowe, przydatki obustronnie niebadalne. W badaniu ultrasonograficznym stwierdzono przodozgięty trzon macicy dł. 5,3cm, w całości zmieniony przez guz śr. 10 cm, o niejednorodnej echogeniczności, mogący odpowiadać mięśniakowi lub konglomeratowi mięśniaków, modelującemu linię endometrium. Przydatków osobno nie uwidoczono, w ich rzucie – bez zmian. Badania laboratoryjne krwi obwodowej: morfologia, elektrolity, glukoza, białko, mocznik, kwas moczowy oraz TSH i hormony tarczycy – w normie. Dane z wywiadu: Pacjentka rodziła dwukrotnie drogami naturalnymi, miesiączkowała regularnie, ostatnia miesiączka w kwietniu 2006. Nie była operowana, jedynym schorzeniem nie-ginekologicznym była niedoczynność tarczycy, obecnie w stanie eutyreozы przy suplementacji L-tyroksyny 50 mcg/dobę.

Jako pierwotne leczenie wykonano wycięcie sromu wraz z obustronną pachwinową limfadenektomią metodą „triple incision”, tzn. w pierwszym etapie operacji poprowadzono cięcia w przysrodkowej 1/3 długości każdej

z pachwin, prostopadłe do ich osi i usunięto węzły chłonne – pojedyncze i w konglomeratach. W ocenie śródoperacyjnej usunięto 6 węzłów po stronie lewej i 4 po stronie prawej (badanie histopatologiczne stwierdziło obecność w sumie 9 węzłów). Po stronie lewej uwagę zwrócił makroskopowy przerzut do węzła śr. ok. 3 cm. Następnie poprowadzono oseklowate cięcie wokół sromu, wycinając go w całości wraz z centralnie położonym, egzofitycznie rosnącym guzem lechtaczki, wraz z – makroskopowo – 2-centymetrowym marginesem zdrowej tkanki. Skórę i tkankę podskórną zaopatrzone szwami pojedynczymi, pachwiny obustronnie zdrenowano. Utrata krwi w trakcie operacji wyniosła ok. 350-400 ml. Pacjentka opuściła Klinikę w 14. dobie, po niepowikłanym przebiegu pooperacyjnym. W międzyczasie nadszedł wynik badania histopatologicznego następującej treści: „*Carcinoma planoepitheliale akeratodes vulvae (G2). Infiltratio carcinomatosa lymphonodorum No.5 et telae adiposae*. FIGO 4a. Opis: Zmiana rakowa zlokalizowana w okolicy spoidła przedniego. Odcięcie boczne raka przechodzi ogniskowo przez tkankę nowotworową. Natomiast podstawa raka posiada ogniskowo 1-2 mm margines zdrowej tkanki. Okolica spoidła tylnego: VIN-2. Usunięto 9 węzłów. W 5 z nich nacieki nowotworowe obejmujące torebkę węzła i tkanki przyległe. Cztery dotyczą lewej strony i jeden prawej”.

Ze względu na duże prawdopodobieństwo przerzutów do węzłów biodrowych przy pięciu zmienionych nowotworowo węzłach pachwinowych (w tym jeden makropzerzut), oraz zdiagnozowane uprzednio mięśniaki macicy podjęto decyzję o wykonaniu, po trzech tygodniach od pierwszej operacji, całkowitego wycięcia macicy z przydatkami oraz limfadenektomią biodrową z dostępu przezbrzusznego. Zabieg miał miejsce w drugiej połowie czerwca 2006 i przebiegał bez powikłań. Usunięto, zmienioną przez pojedynczy, ok. 10-centymetrowy mięśniak, macicę wraz z oboma przydatkami oraz wykonano sampling niezmienionych makroskopowo węzłów chłonnych biodrowych – po 3 z każdej strony. Pooperacyjna diagnoza histologiczna przyniosła podwójne zaskoczenie: brak przerzutów w węzłach biodrowych oraz współistnienie płaskonabłonkowego raka szyjki macicy w stopniu Ia2. W całości brzmiała: „*Carcinoma planoepitheliale invasivum colli uteri (G1). Carcinoma intraepitheliale focale colli uteri. Leiomyoma corporis uteri (śr. 9 cm). Endometrium atrophicum. Nodi lymphatici sine metastasibus – No.VI. Salpinges sine laesionibus. Cystis haemorrhagica ovarii sin. Corpora albicantia ovariorum. FIGO Ia2 (T1a2)*. Opis: Zmiana rakowa jest zlokalizowana wewnątrz ściany szyjki o wymiarach 15 x 10 mm. Wydaje się, że pierwotne wyjście jest z cewy gruczołowej głębiej położonej. Widoczne jest ognisko naciekania ok. 4 mm średnicy.” W 6. dobie niepowikłanego przebiegu pooperacyjnego pacjentka opuściła szpital i kontynuuje obecnie leczenie radioterapeutyczne. Pooperacyjna analiza dokumentacji przyniosła ostrzeżenie, że ani lekarz kierujący pacjentką z gabinetu, ani lekarka (w randze adiunkta AM) przyjmująca ją do Kliniki, nie zwrócili uwagi na fakt, że pacjentka nie miała w ostatnim czasie pobieranego wymazu cytologicznego z szyjki macicy.

Dyskusja

A. Przedoperacyjne planowanie leczenia w stosunku do lokalizacji i wielkości guza

Nawet dobrze motywowany lęk przed nazbyt okaleczającym leczeniem może spowodować niepoważny uszczerbek w radykalności zabiegu chirurgicznego. Margines 2 cm zdrowej tkanki jest najważniejszym czynnikiem chroniącym przed wznową miejscową [13, 14]. *Du Hullu* nie zaobserwowała ani jednej wznowy miejscowej u 40 pacjentek, gdy margines zdrowej tkanki w każdym wymiarze istotnie przekraczał 8 mm. W sytuacji, gdy nawet w jednym miejscu margines zdrowej tkanki jest równy lub mniejszy 8 mm, odsetek wznów lokalnych

wynosi 22,5-50% [11, 13]. Radykalność zabiegu chirurgicznego jest zatem najważniejszym predyktorem wznowy miejscowej. W czasie trwania operacji w ocenie makroskopowej margines zdrowej tkanki robił wrażenie wystarczającego, a rozleglejsze wycięcie wydawało się ryzykowne technicznie. Badanie histologiczne ujawniło, że zabieg nie był radykalny – bocznie nacieki nowotworowy dochodził do brzegu cięcia, a od strony grzbietowej margines zdrowej tkanki wynosił zaledwie 1-2 mm. *Post factum* wydaje się oczywiście, że przedoperacyjnie popełniono błąd w planowaniu strategii operacyjnej – pacjentka nadawała się „idealnie” (młody wiek, brak istotnych obciążeń intermistycznych, znaczne rozmiary i centralna lokalizacja guza, wyczuwalne palpacyjnie zajęcie węzłów chłonnych) do zabiegu egzenteracyjnego. W obliczu możliwości rekonstrukcyjnych, potencjalne okaleczenie pacjentki z pewnością nie stanowi większej szkody niż pogorszenie rokowania wynikające z suboptymalnej resekcji chirurgicznej. Egzenteracja w zaawansowanych rakach ginekologicznych pozwala na średnią poprawę wykładników skuteczności leczenia – okresu wolnego od choroby (DFS) i całkowitej przeżywalności (OS) – w stosunku do innych opcji leczenia o średnio 14% (5-letni DFS – 42-70 %, OS – 46-70%) [19].

Drugim elementem wartym dyskusji jest celowość utrzymania w arsenale środków operacyjnych radykalnej resekcji sromu i węzłów pachwinowych „en bloc”. Ten mocno okaleczający sposób ustąpił współcześnie miejsca tzw. „potrójnemu nacięciu” (osobna resekcja sromu, osobne nacięcia w pachwinach), uznanemu za standard [14]. Resekcja en bloc powinna jednak pozostać opcją leczenia w przypadkach nietypowych (możliwość pozostawienia skrajnie niewielkiego fragmentu sromu, choroba wieloogniskowa), ponieważ w takich sytuacjach gwarantuje rzadszą częstość wznów niż „triple incision” (1,3% vs. 6,3%, p=0,02) [13].

Ponieważ badanie kliniczne od początku wskazywało na trudność w osiągnięciu zamierzonej radykalności (nacieki sięgający do cewki, wieloogniskowość raka), inną opcją, którą w jednostce akademickiej można było rozważyć, była neoadjuwantowa chemioterapia z zastosowaniem 5-fluorouracylu/cisplatyny. Jak wynika z najnowszych doniesień, dołączenie 5-FU do cisplatyny może znacznie poprawić jakość odpowiedzi na leczenie neoadjuwantowe (dotychczasowe schematy: cisplatyna mono lub cisplatyna-bleomycyna-metoteksat nie sprawdziły się w raku sromu). Zastosowana przez *Geisler* i wsp. na małej grupie pacjentek z zaawansowanym rakiem sromu pozwoliła na wykonanie – po trzech cyklach – radykalnej vulvektomii z obustronną limfadenektomią, odstąpienie od planowanej egzenteracji i całkowite zachowanie czynności odbytu i cewki moczowej [9].

W związku z tym, że chemioterapia neoadjuwantowa w raku sromu pozostaje jednak wciąż rodzajem eksperymentu, możemy stwierdzić, że optymalnym postępowaniem byłoby wykonanie pierwotnej egzenteracji - ze względu na niekorzystne rokowniczo zaawansowanie choroby sromu, a

zwłaszcza w wypadku odpowiednio wczesnego rozpoznania raka szyjki. Gdyby miało się zdarzyć, że nie wiedzielibyśmy o istnieniu raka szyjki, powinniśmy byli - rozważając z pacjentką zastosowanie trzech cykli neoadjuwantowej chemioterapii 5-FU/cisplatyna - w pierwszym etapie wykonać radykalną vulvektomię *en bloc*. Cięcie potrójne jest wprawdzie bardziej oszczędzające, ale kryje niebezpieczeństwo pozostawienia zbyt wąskiego marginesu zdrowej tkanki. Najpóźniej przed drugą operacją, podejmowaną ze względu na mięśniaki macicy i celem wykonania biodrowej limfadenektomii (węzły biodrowe bywają zajęte u co piątej pacjentki z przerzutem w pachwinie) [18], należało szczegółowo ocenić szyjkę macicy [4]. Stwierdzenie raka spowodowałoby poszerzenie radykalności histerektomii co najmniej do klasy II wg *Pivera-Rutledge'a*.

B. Współistnienie raka sromu i szyjki macicy – przegląd literatury

Współistnienie kilku nowotworów ginekologicznych lub nowotworu ginekologicznego z rakami odległych narządów jest częste i niedoceniane. Należy przypuszczać, że przynajmniej w części przypadków rozpoznanie drugiego nowotworu ulega niepotrzebnemu opóźnieniu [10]. *Schrocksnadel* i wsp. przeanalizowali 97 nowotworów mnogich (90 podwójnych, 6 potrójnych i 1 poczwórny) i zachęcają, by nie ulegać pokusie zakończenia diagnostyki po wykryciu jednego nowotworu, zwłaszcza szyjki lub trzonu macicy. Na podstawie własnych doświadczeń kładą nacisk na każdorazową kontrolę piersi pacjentki [20]. Z Krakowa pochodzi opis współistnienia płaskonabłonkowych raków sromu i krtani u pacjentki, u której następnie rozwinęły się jeszcze kolejno rak sutka i rak płuc [16]. Dla naszych rozważań cenne są prace *Ambrosiniego* i wsp., którzy stwierdzają istotnie częstsze współwystępowanie raka sromu z innymi rakami ginekologicznymi i zalecają diagnostykę sromu w każdym przypadku nowotworu narządów rodnych, szczególnie w raku szyjki [2]. Z drugiej strony, u pacjentek z rakiem sromu odnotowują szczególnie częstą (w 7,4% przypadków) obecność innego raka narządów rodnych [3]. Jeszcze wyższy odsetek podają autorzy tajwańscy, stwierdzający u co dziesiątej pacjentki z rakiem sromu równoczesny rozwój innego nowotworu. W 6 na 7 przypadków (86%) tym drugim nowotworem jest rak szyjki. Sugerują oni, że kluczową rolę odgrywa tu pokrewna etiologia raka szyjki i jednego z typów raka sromu, mianowicie infekcja HPV [7]. Taką samą tezę wysuwają *Mitchell* i wsp., którzy współwystępowanie innych raków z rakiem sromu odnotowali w rekordowym odsetku 13%. Prześledzili oni zmienne histo-morfologiczne i wirusologiczne, i stwierdzili, że współwystępowanie drugiego nowotworu zdarzało się istotnie częściej, gdy rak sromu rozwijał się na bazie VIN i był skojarzony z infekcją HPV [17]. Ze szczególną uwagą należy w tym kontekście prześledzić obserwacje *Basty* i wsp., analizujących w dużej grupie pacjentek krakowskich panel czynników etiologicznych dla inwazyjnego raka sromu i śródnabłonkowej neoplazji sromu. Zwłaszcza u pacjentek młodych – przed

45 r.ż. – szereg czynników ryzyka dla raka sromu i VIN pokrywał się ze znanymi czynnikami etiologicznymi raka szyjki i CIN (które w ich materiale współwystępowały z rakiem sromu w łącznie 7,9% przypadków). Innymi słowy, w grupie młodych chorych z rakiem sromu krakowscy autorzy stwierdzali a) istotny związek z infekcją HPV (ryzyko względne [RR] 11,34), b) paleniem tytoniu (RR 2,83), c) posiadaniem w życiu >2 partnerów seksualnych (RR 2,87), d) podjęciem współżycia płciowego przed 19 r.ż (RR 2,43) i e) niskim statusem ekonomicznym (RR 1,77) [5].

Mimo ogólnej wiedzy, że rak sromu często idzie w parze z innym rakiem, detalicznych analiz takich przypadków jest skrajnie mało. *Glisic* opublikował ostatnio opis współistnienia dwóch raków płaskonabłonkowych u 53-letniej pacjentki (rogowaciejącej, FIGO II dla sromu i nierogowaciejącej, FIGO Ia2 dla szyjki). Oba raki zostały histologicznie potwierdzone przedoperacyjnie – rak sromu w drodze biopsji, rak szyjki w drodze kolejnych etapów wyjaśniania podejrzanych wyników: Papa III, CIN2-3 w biopsji, rak inwazyjny FIGO Ia1 z naciekaniem brzegów resektatu w konizacji. Pacjentka została poddana jednocześnie radykalnemu wycięciu macicy z przydatkami, radykalnej vulvektomii oraz limfadenektomii pachwinowej i miednicznej. W okresie 14-miesięcznej obserwacji nie odnotowano wznowy [10].

Adamek i wsp. zbadali współwystępowanie VIN lub inwazyjnego raka sromu ze śródnabłonkowymi lub inwazyjnymi neoplazjami szyjki macicy i/lub pochwy. Współistnienie takie stwierdzili znacznie częściej u chorych przed 45 r.ż (10,8% przypadków) niż u chorych starszych (2,5%). W obu grupach wiekowych współistnienie zmian sromu i szyjki związane było z infekcją HPV o wysokim potencjale onkogennym (odpowiednio: 81,3% i 83,3%) [1]. Autorzy podkreślili, że wieloogniskowe i wielonarządowe nowotworzenie dotyczy kobiet w okresie prokreacji, przez co strategia leczenia jest dodatkowo ograniczona i wczesne wykrywanie zmian nowotworowych powinno odgrywać kluczową rolę w doborze możliwie oszczędzającej strategii leczenia. Podkreślają szczególną rolę dokładnej diagnostyki kolposkopowo-cytologicznej całego dolnego odcinka narządu płciowego kobiety [1,4].

Na zakończenie warto zwrócić na pokrewny aspekt współistnienia nowotworów sromu i szyjki, mianowicie na występowanie metachroniczne (następcze), po wykluczeniu ich charakteru przerzutowego. Z dwóch polskich ośrodków pochodzą prace oceniające rozwój raka sromu po leczeniu raka szyjki macicy. *Skowronek* i *Roszak* opisali rozwój raka sromu w okresie 3 miesięcy – 36 lat po zakończeniu leczenia raka szyjki macicy (chirurgiczne, radiacyjne) u 10 ze 180 chorych (5,6%). Gdyby częstość występowania tego rzędu można potwierdzić na większej grupie, oznaczałoby to, że uprzednie leczenie raka szyjki jest skojarzone z ok. 10-15% wzrostem ryzyka względnego zachorowania na raka sromu. Dane *Skowronka* i *Roszaka* co do etiologii guzów metachronicznych są jednak niewystarczające dla oceny ich związku z VIN i infekcją HPV, dyskusyjna wydaje się ponadto defini-

cja guza metachronicznego, jako rozpoznanego po zaledwie 3 miesiącach od nowotworu pierwotnego [22]. *Senkus* i wsp. zanalizowali rozwój wtórnych nowotworów płaskonabłonkowych u 46 pacjentek leczonych pierwotnie z powodu raka szyjki macicy. Jednocześnie występowało raka szyjki i sromu odnotowali u 4 pacjentek (9%), rozwój metachroniczny (średnio po 206 miesiącach) – u 42 chorych (915%). Drugi nowotwór był w 70% zlokalizowany na sromie, w 30% – w pochwie. Znamienne spostrzeżenie jest, że aż 83% pacjentek z wtórnym metachronicznym rakiem sromu podane było uprzednio radioterapii. W dyskusji gdańscy autorzy relatywizują jednak wpływ napromieniania jako czynnika ryzyka raka sromu (i podtrzymują hipotezę o zwiększonym ryzyku raka pochwy) [21].

Wnioski

1. Ograniczanie radykalności zabiegu także ma swoje granice: mniej radykalny zabieg, wymagający intensywniejszego leczenia adjuwantowego, a skazujący pacjentkę mimo to na prawdopodobną wznowę i skrócenie przeżycia, jest gorszą opcją leczenia niż zabieg radykalny, wymagający być może później korekty plastyczno-czynnościowej.

2. Błąd w diagnostyce i leczeniu raka sromu może polegać na diagnostyce i leczeniu wyłącznie raka sromu.

Piśmiennictwo

1. **Adamek K., Szczudrawa A., Basta A.**: Współistnienie VIN i raka inwazyjnego sromu ze śródnabłonkową neoplazją i rakiem inwazyjnym szyjki macicy i/lub pochwy a infekcja HPV w obrębie dolnego odcinka narządu płciowego. *Ginekol. Pol.* 2003, 74, 657.
2. **Ambrosini A., Becagli L., Scrimin F. et al.**: Vulvar neoplasias in patients with previous cancer history. *Eur. J. Gynaecol. Oncol.* 1982, 3, 224.
3. **Ambrosini A., Becagli L., Scrimin F. et al.**: Multiple tumors of the female genital tract. *Eur. J. Gynaecol. Oncol.* 1982, 3, 214.
4. **Basta A.**: Taktyka postępowania diagnostyczno-terapeutycznego we wczesnych stadiach zaawansowania raka sromu. *Przegl. Lek.* 1999, 56, 89.
5. **Basta A., Adamek K., Piłyński K.**: Intraepithelial neoplasia and early stage vulvar cancer. Epidemiological, clinical and virological observation. *Eur. J. Gynaecol. Oncol.* 1999, 20, 111.
6. **Canavan T., Cohen D.**: Vulvar cancer. *Am. Fam. Physician.* 2002, 66, 1269.
7. **Chao K.H., Chang D.Y., Chen R.J. et al.**: Vulvar neoplasia associated with other primary malignancies. *J. Formos. Med. Assoc.* 1993, 92, 772.
8. **Ciszko B., Gabrys M.S., Pochwałowski M.**: Czy w XXI wieku rak sromu może być niebezpieczny? *Pol. Merkur. Lek.* 2005, 18, 336.
9. **Geisler J.P., Manahan K.J., Buller R.E.**: Neoadjuvant chemotherapy in vulvar cancer: avoiding primary exenteration. *Gynecol. Oncol.* 2006, 100, 53.
10. **Glisic A.**: Simultaneous diagnosis and therapy of invasive cervical carcinoma and invasive vulvar carcinoma. A case report. *Arch. Gynecol. Obstet.* 2006, 274, 54.
11. **Heaps J.M., Fu Y.S., Montz F.J. et al.**: Surgical-pathologic variables predictive of local recurrence in squamous cell carcinoma of the vulva. *Gynecol. Oncol.* 1990, 38, 309.
12. **Howe H.L., Wingo P.A., Thun M.J. et al.**: Annual report to the nation on the status of cancer (1973 through 1998), featuring cancers with recent increasing trends. *J. Natl. Cancer Inst.* 2001, 93, 824.
13. **du Hullu J.A., Hollema H., Lolkema S. et al.**: Vulvar carcinoma: the price of less radical surgery. *Cancer* 2002, 95, 2331.
14. **du Hullu J.A., Oonk M.H., van der Zee A.G.**: Modern management of vulvar cancer. *Curr. Opin. Obstet.*

- Gynecol. 2004, 16, 65.
15. **Joura E.A., Losch A., Haider-Angeler M.G. et al.:** Trends in vulvar neoplasia. Increasing incidence of vulvar intraepithelial neoplasia and squamous cell carcinoma of the vulva in young women. *J. Reprod. Med.* 2000, 45, 613.
16. **Kojs Z., Klimek M., Mitus J. et al.:** Przypadek mnogich nowotworów złośliwych. *Ginekol. Pol.* 2002, 73, 543.
17. **Mitchell M., Prasad C., Silva E. et al.:** Second genital primary squamous neoplasms in vulvar carcinoma: viral and histopathologic correlates. *Obstet. Gynecol.* 1993, 81, 13.
18. **Piver M.S., Xynos F.P.:** Pelvic lymphadenectomy in women with carcinoma of the clitoris. *Obstet. Gynecol.* 1977, 49, 592.
19. **Roos E.J., van Eijkeren M.A., Boon T.A. et al.:** Pelvic exenteration as treatment of recurrent or advanced gynecologic and urologic cancer. *Int. J. Gynecol. Cancer.* 2005, 15, 624.
20. **Schrocksnadel H., Fuiith L., Hetzel H.:** Mehrfachkarzinome in der gynäkologischen Onkologie. *Geburtsh. Frauenheilk.* 1988, 48, 710.
21. **Senkus E., Konefka T., Nowaczyk M. et al.:** Second lower genital tract squamous cell carcinoma following cervical cancer. A clinical study of 46 patients. *Acta. Obstet. Gynecol. Scand.* 2000, 79, 765.
22. **Skowronek J., Roszak A.:** Rak sromu u chorych leczonych w przeszłości na raka szyjki macicy. *Ginekol. Pol.* 2002, 73, 698.